

Kahoot: Cavidad oral (Bloque IV, Ampliación de Histología Bucodental)

DOI: 10.5281/zenodo.16885377

Autoría:

MV Barbado

Departamento de Citología e Histología Normal y Patológica,
Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla.

Descripción:

Cuestionario interactivo en formato *Kahoot* diseñado como recurso docente para la asignatura *Ampliación de Histología Bucodental* (Grado en Odontología, Universidad de Sevilla).

El cuestionario aborda contenidos fundamentales de la cavidad oral, favoreciendo el aprendizaje activo y la autoevaluación del alumnado mediante gamificación.

Acceso al recurso interactivo:

☞ [Kahoot – Cavidad oral, Bloque IV](#)

Licencia:

Este recurso se distribuye bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría.

Idioma: Español.

Palabras clave: histología, odontología, cavidad oral, aprendizaje activo, gamificación, docencia universitaria.